

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Reporte Semanal do Bitcoin

30/10/2023
Vol. 2, N° 42/ 2023
ISSN 2764-5452

Professores: Helcio Hoffmann e
Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 2, Nº. 42/ 2023

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2023.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

Este relatório gratuito semanal visa discutir o comportamento do Bitcoin, um ativo financeiro digital, fornecendo notícias, análises gráficas e informações sobre novidades, softwares e aplicativos relacionados ao criptoativo. O objetivo é contribuir para o debate em torno da cultura do Bitcoin, com a Amauta, uma instituição de economia criativa, buscando disseminar conhecimento sobre inovação, educação e finanças na comunidade acadêmica e empresarial. Esperamos que este trabalho seja uma contribuição valiosa para o debate.

Nós reconhecemos a importância do Bitcoin e seu impacto na economia global, e é por isso que nos dedicamos a fornecer informações atualizadas para nossos leitores. Acreditamos que, ao promover a discussão e o entendimento do Bitcoin, podemos ajudar a incentivar a adoção e o uso responsável dessa tecnologia disruptiva.

Além de fornecer análises e informações sobre o Bitcoin, também encorajamos nossos leitores a se educarem sobre finanças pessoais e investimentos. Acreditamos que, com o conhecimento adequado, qualquer pessoa pode tomar decisões financeiras inteligentes e bem informadas.

Estamos comprometidos em fornecer informações de alta qualidade e precisas, e nos esforçamos para manter nossos leitores atualizados sobre as últimas tendências e desenvolvimentos no mundo do Bitcoin. Esperamos que você aproveite nosso relatório e que ele contribua para sua compreensão do Bitcoin e das finanças pessoais em geral.

42. POR QUE NÃO INVESTIR NO BITCOIN?

Em um mundo onde o Bitcoin é aceito como moeda, as pessoas teriam uma forma de pagamento digital segura, descentralizada e acessível a todos. Isso traria uma série de benefícios, como:

Redução dos custos de transação: O Bitcoin é uma moeda digital, o que significa que as transações são realizadas de forma eletrônica. Isso reduz os custos de transação, tornando-o uma opção mais barata do que os sistemas de pagamento tradicionais.

Maior segurança: O Bitcoin é uma moeda segura, pois é baseada em criptografia. Isso torna difícil falsificar ou adulterar transações.

Acesso global: O Bitcoin pode ser usado em qualquer lugar do mundo, o que o torna uma opção mais inclusiva do que as moedas tradicionais, que geralmente são limitadas a um determinado país ou região.

Além desses benefícios, o Bitcoin também poderia ter um impacto positivo na economia global. Por exemplo, ele poderia ajudar a reduzir a inflação, pois seu suprimento é limitado. Também poderia ajudar a promover a livre circulação de capital, facilitando as transações internacionais.

No entanto, o Bitcoin também apresenta alguns desafios. Um deles é a sua volatilidade, que pode fazer com que o valor da moeda varie significativamente em um curto período de tempo. Outro desafio é a sua natureza descentralizada, que pode dificultar a regulamentação e a fiscalização.

A forma como é obtido também se configura um problema. A energia utilizada para gerar Bitcoin é energia suja, proveniente de minas de carvão e isto é muito poluente.

Ainda assim, o Bitcoin tem o potencial de revolucionar o sistema financeiro global. Se ele se tornar amplamente aceito, poderia ter um impacto significativo na maneira como as pessoas fazem compras, investem e transferem dinheiro.

Aqui estão alguns exemplos de como o mundo seria diferente se o Bitcoin fosse aceito como moeda:

As pessoas poderiam fazer compras online com mais segurança, sem ter que fornecer suas informações pessoais a terceiros.

As empresas poderiam enviar e receber pagamentos internacionais mais rapidamente e com menor custo.

Os governos poderiam emitir títulos de dívida em Bitcoin, tornando-os mais acessíveis a investidores de todo o mundo.

Os refugiados poderiam enviar dinheiro para suas famílias em seus países de origem sem ter que pagar taxas exorbitantes.

É claro que essas são apenas algumas possibilidades. O impacto real do Bitcoin no mundo ainda é incerto. No entanto, é uma tecnologia promissora com o potencial de mudar a maneira como vivemos e fazemos negócios.

Arte digital da Semana

A arte semanal é padeiros bitconheiros gerado pelo Creator do BING.

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

BTCUSD - Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Preço ponto de resistência (Seta Verde);
- Canal de alta conformo (Azul);
- Mac´D lateralizado paralelo, ainda consolidado (Círculo amarelo);
- Desde março de 2023 o baixo volume persiste (Círculo laranja), mês de outubro com pequena reação justificado pelo rompimento da consolidação.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Preço Rompeu a consolidação atingindo as resistências (Vide Reportes anteriores);
- Mac'D paralelo próximo a linha zero, sem definição de tendência (Círculo amarelo);
- Volume caindo desde a segunda quinzena de março de 2023 (Círculo Laranja);
- Maior suporte neste cenário (Seta Verde).

Gráfico diário

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Mac´D consolidado (círculo amarelo);
- Volume abaixo da média com pequenas reações (círculo Laranja);
- Preço em canal de consolidação (Canal Azul).

OBS: Conforme sempre anunciamos, rompimentos tem por regra gerarem bom trades. Operações sempre com ordens OCO Salvagam o capital.

Gráfico 2 horas

BTCUSD - Gráfico 120 Minutos

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Mac´D consolidado (círculo amarelo);
- Volume abaixo da média com pequenas reações (círculo Laranja);
- Preço em canal de consolidação (Canal Azul).

OBS: Conforme sempre anunciamos, rompimentos tem por regra gerarem bom trades. Operações sempre com ordens OCO Salvagam o capital.

CURSO EAD

MULTIPLIQUE SEU DINHEIRO NA RENDA FIXA

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

[Assista uma aula grátis: https://bit.ly/3Sv1IYp](https://bit.ly/3Sv1IYp)

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

E-Book Gratuito
Livro de
educação
financeira.

Professor
Hugo Meza

Download [aqui](#)

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

CAMINHO A MACHU PICCHU VII

De 1/07 a 6/07 de 2024

Inscrições Aqui:

<https://forms.gle/YoKgg55NpSTSoAZP8>

***A*mauta**
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL